

Recurso educativo abierto para aprender Matemática en la Educación de Jóvenes y Adultos

Lic. Julieta Castañal López¹, M. Sc. Alexia Esther Nardín Anarela², Dr. C. Arnaldo Espindola Artola³,
M. Sc. Maritza Garlobo Figueredo⁴

¹ Dirección Provincial de Educación. Camagüey, Cuba, julietacl@nauta.cu

² Universidad de Camagüey, Cuba, alexia.nardin@reduc.edu.cu

³ Universidad de Camagüey, Cuba, arnaldo.espindola@reduc.edu.cu

⁴ Universidad de Camagüey, Cuba, maritza.garlobo@reduc.edu.cu

V. Simposio: Las TIC en la pandemia COVID-19

Coordinadora: Dr. C. María de los Ángeles Legaña Ferrá

RESUMEN

En Cuba, la Educación de Jóvenes y Adultos tiene el reto de lograr una adecuada preparación para que sus estudiantes aprueben exitosamente el examen de ingreso de Matemática a la educación superior. Sin embargo, este objetivo de formación puede verse afectado por el prolongado periodo de aislamiento social que ha suscitado el enfrentamiento a la pandemia de la *COVID-19*. Lo anterior, ha requerido una renovación educativa que consiste básicamente en la transferencia a entornos virtuales de los materiales didácticos previamente elaborados con la finalidad de suplantar la instituida docencia presencial. En tal sentido, el presente artículo tiene como objetivo proponer un recurso educativo abierto para aprender Matemática en la Educación de Jóvenes y Adultos orientada a la preparación de los estudiantes para enfrentar con éxitos el examen de ingreso de Matemática a la educación superior. Para ello, se realizó una investigación sobre las TIC, en la cual se pudieron crear e integrar un grupo de objetos de aprendizaje, con contenidos matemáticos, utilizando la aplicación eXeLearning. El recurso educativo abierto diseñado fue sometido a una valoración de especialistas, los cuales avalaron la calidad de su contenido y emitieron su satisfacción positiva para los fines que fue construido.

Palabras claves: Recursos educativos abiertos; estudio; matemática; objetos de aprendizaje; educación de jóvenes y adultos.